

A AMAZÓNIA & COMPANHIA IMPORTADA PARA O PÚBLICO NORTE-AMERICANO

Ana Luísa Janeira*

RESUMO

Apesar de pertencerem ao mesmo Continente, a América do Norte tem mantido uma relação ambígua com a América do Sul, num leque de sentimentos e de emoções entre a atracção e a repulsa. Sendo assim, a atracção desdobra-se em curiosidade, fascínio, uma tanta paixão perdendo-se por lá; e a repulsa incorpora superioridade, controlo, presença intrusa. Durante o século XX, ocorreram dois momentos especiais nesse processo: a partir da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou a primeiro plano, com Carmen Miranda e o Zé Carioca; depois da Eco92¹, a Amazónia representa um espaço imaginário sem paralelo. Será que tais factos têm reflexos nas colecções norte-americanas, ímpares pela rapidez com que foram constituídas e pela riqueza dos espólios? Será que têm repercussão na sua visibilidade museológica, dotada de grande carga sensorial e espectacular? Pergunta que beneficia, se for enquadrada por um horizonte mais amplo, ao incluir o significado da colecção no museu e o significado da dupla colecção – coleccionador. Ou seja, quando a problemática estiver precedida por uma panorâmica mais ampla. Apesar de haver exposição sem colecção, dificilmente haverá museu sem colecção. Assim sendo, já se terá percebido quanto a identidade da própria colecção beneficiará de atitudes

* Professora Associada do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agregação em Filosofia das Ciências. Co-fundadora, primeira coordenadora e, actualmente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), Coordenadora, em Portugal, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemologia de las Ciencias Químicas e Biológicas, México, D.C. E-mail: janeira@fc.ul.pt e analuisajaneira@clix.pt

¹ Aquilo que mudou substancialmente foi a amplitude, por via da componente biodiversidade – sustentado – sustentável, porque o interesse internacional, logo financeiro e científico, logo norte-americano, esse já vinha de longe. Recorde-se o surto constante de expedições científicas, maioritariamente dos Estados Unidos, a que o próprio Presidente Theodore Roosevelt se associou, acompanhando o Marechal Rondon. Recorde-se, ainda, que já a *Belle Epoque* amazónica estivera presente, até nos sapatos revestidos de látex que os comerciantes de Boston importavam, por volta de 1820. (Cf. Santos & Muaze, s.d.).

que a mostrem enquadrada pela configuração histórica. Todavia, como nem sempre é dado realce a esta realidade, ela é muitas vezes pouco percebida pelo grande público, isso acontecendo nomeadamente quando o museu tem uma longa história, como no mundo europeu: se é comum referir a origem a partir de uma colecção e de um coleccionador, esvaem-se as memórias resgatadas relativas a este tipo de gestos, em tempos posteriores. Quando isso ocorre, quer dizer que o discurso expositivo esquece, lamentavelmente, um elemento (in)formativo importante, porquanto não explicita uma maior integração histórica dos objectos, ligando-os a escolhas com tempos, pessoas, meios, estilos e gostos precisos. Ou seja, empobrece a mensagem histórica que lhe deve estar ligada, o que diminui o alcance com outras preocupações mais amplas. A propósito, convém destacar como os espaços norte-americanos funcionam diferentemente: cada colecção tende a ser igualada a uma unidade espacial, logo apresentada como um todo, e remetida à(s) pertença(s) de origem, personalidade(s) representando com frequência o papel de doador(es) – mecena(s). Com esta presença individualizada, de cariz subjectivista, o público sentir-se-á mais motivado, aumentando a sua potencialidade apreensiva? Será que essa carga contribuirá para uma maior literacia? A diluição do peso da colecção poderá diminuir o impacto dos conteúdos ligados à contextualização cronológica? Falha comunicativa que poderá equivaler a uma redução da abrangência cultural, emanada por aquelas estruturas?

Palavras-chave: Amazônia; colecção; América do Norte; colecionismo.

AMAZONIA & CO. IMPORTED FOR THE NORTH AMERICAN PUBLIC

Although they belong to the same Continent, North American has had an ambiguous relationship with South America, in a range) of feelings and emotions that run the gamut from attraction to repulse. Thus, the attraction is deployed into curiosity, fascination, some passion that has lost its way there; and repulse includes superiority, control, intrusive presence. During the 20th century there were two special moments in this process: beginning with World War II, Brazil came into the foreground, with Carmen Miranda and Joe Carioca; after the 1992 Earth Summit,² Amazonia has represented

² What changed substantially was the range, through the – sustainable – biodiversity content, because the international, and therefore the financial and scientific, and therefore the North American interest was already there long ago. One should recall the constant flurry of scientific expeditions, mainly from the United States, to which President Theodore Roosevelt himself associated himself, accompanying Marshal Rondon. It should also be recalled that it had already

an unparalleled imaginary space. Could these facts have some effect on North American collections, which were built with peerless speed, and great wealth? Could they have repercussions on its museological visibility, with a heavy, spectacular content? This is a question that has benefits, if it is framed by a wider horizon, when it includes the meaning of the collection in the museum and the meaning of the collection-collector dyad. In other words, when the problems are preceded by a broader overview. Although there is an exhibition without a collection, there is unlikely to be a museum without a collection. Thus, one will already have realized how much the identity of the collection itself will benefit from attitudes that show it framed by the historical configuration. However, since this reality is not always highlighted, it is often not clearly perceived by the public at large, and this happens, namely, when the museum has a long history, as in the European world: if it is common to refer to the origin based on a collection and a collector, the recovered memories about this type of gesture disappear in later times. When this occurs, it means that, regrettably, the expositive discourse forgets a major (in)formative element, since it does not render explicit the further historical integration of the objects, linking them to choices with precise times, people, media, styles and tastes. In other words, it impoverishes the historical message that should be connected to it, which reduces its outreach to other broader concerns. About this, it should be shown how North American spaces function differently: each collection tends to be rendered equal to a spatial unit, immediately presented as a whole, and referred to the original domain(s), personality(ies) often playing the role of donor(s) – Maecenas. With this individual presence, of a subjectivist nature, will the public feel more motivated, increasing their potential for understanding? Could this content contribute to greater literacy? Could the dilution of the weight of the collection diminish the impact of the contents connected to chronological contextualization? Could a failure to communicate be the equivalent of a reduction of the cultural coverage emanating from those structures?

Key words: Amazonia; collection; North America; collectionism.

been present during the *Belle Epoque* in the Amazon region, even in the latex-coated shoes that the Boston business people imported around 1820.. Fernando Dumas dos Santos; Mariana Ferreira Muaze – *Tradições em movimento: Uma etnohistória da saúde e da doença nos vales dos rios Acre e Purus*. Brasília D.F., Paralelo 15, 32.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 93-106, jan./jun. 2005. 95

Nova York, Janeiro de 2003 – Vale a pena insistir no papel do «bilhete de identidade» e da «genealogia» da colecção, enquanto catalisadores historiográficos e formas de conhecimento que, aliadas à força visual dos objectos, servem horizontes epocais passados.

COLECÇÕES E MUSEUS

Na verdade, trata-se de uma ocasião privilegiada para aliar materialidades concretas e configurações pretéritas, beneficiando do poder sugestivo da imagem e do volume, e daquilo que eles transmitem: estilos de vida ou ambientes sociais. Não existindo muitas outras oportunidades com virtualidades similares, mais se justificará a intenção que a museologia actual deve pôr nestes pormenores. Sendo assim, sempre haverá um empobrecimento quando são desprezadas as configurações de onde provêm as colecções.

Aspecto útil para o visitante, mas também uma forma de contribuir para aumentar o mecenato, expressão neo-liberal, pragmática e capitalista. Aspecto que o outro lado do Atlântico maneja bem, através da função persuasiva desta táctica mobilizadora de novas doações, pois é sabido quanto o coleccionador sempre se mostra sensível à vaidade personificada na colecção. Estes aspectos relevam de uma tónica materializante que não favorece a cultura, em períodos especialmente consumistas. Mas, talvez por isso mesmo, possa corresponder a fontes de aliciamento para políticas culturais bem sucedidas.

Os objectos museológicos não são ícones (Disneyland), nem símbolos (interior de uma catedral medieva), mas índices. Por isso, os museus de ciências actuais estão centrados, quer na divulgação científica – procurando contribuir para a formulação de opiniões –, quer na civilização científica – procurando relevar o lugar representativo da ciência na sociedade. Concluindo, não se limitam a transmitir conhecimentos, mas visam construir opiniões e preparar cidadãos. Ou seja, preparar uma sociedade futura mais crítica e eleitores mais conscientes.

Por isso, a implementação de estratégias governamentais, incluindo o alcance destas instituições como veículos educativos, passíveis de serem manobrados por intuítos marcadamente pragmáticos. Por isso, a diminuição de núcleos em liceus e escolas, substituídos por espaços nacionais, regionais ou locais, servindo um número muito superior de crianças e jovens.

No âmbito do projecto Literacia Científico-Tecnológica e Opinião Pública: O Caso dos Consumidores dos Museus das Ciências, convém destacar que não há unanimidade entre as políticas museológicas vigentes, sendo patentes intencionalidades articuladas com políticas científicas e tecnológicas mais

amplas. Na verdade, continuam a identificar-se com espaços privilegiados para a expansão da cultura científica. Privilégio contribuindo para a manutenção de uma mentalidade positivista, demonstradora de uma apatia acrítica em prol da neutralidade científica, ou favorecendo, pelo contrário, uma atitude reflexiva consequente e uma postura participativa.

Segundo a tipologia bipolar anterior, representam uma intencionalidade social precisa, pois assumem uma vocação política complementar. Cabe-lhes, assim, uma intervenção nas demografias modernas, do Exploratorium de São Francisco, ao Musée des Civilisations de Ottawa, parando pelo Museu da República no Rio de Janeiro e o Shanghai Museum. Em qualquer dos casos, ambientes dirigidos por intuítos políticos concretos, a que se aliam maiores ou menores oportunidades para o espírito reflexivo e crítico.

A ponto que a literacia revela uma das suas faces, neste particular: importa que o público demonstre apetência para seguir a exposição, ao mesmo tempo que a museografia deve oferecer uma actualização consequente de conhecimentos, mediante uma cultura científica concreta.

Contexto que explica como vários temas relacionados com catástrofes, sobrevivência e utopias sobressaem na museologia norte-americana (de New York a Montréal, passando por Providence e Boston), durante o Inverno de 2002-2003.

O desenvolvimento temático evoca situações que conduzem os públicos a serem confrontados com realidades fortes – das gigantescas imagens dos dinossaúrios no Museum of Natural History de New York, às memórias do 11 de Setembro, numa exposição patente no Fine Art Museum da Brown University.

Os discursos expositivos exploram o lado emocional dos visitantes, reconfortando-os com enunciados incisivos, emanados frequentemente de um optimista e jubilante cientismo. Grave quando não distingue ciência e tecnologia, e apresentam pouco os bastidores mais polémicos, e também mais apaixonantes, do conhecimento científico. Por vezes, muitos e muitos botões. Demasiados. Criando ilusões de um espectáculo por demais enganador.

Nem os museus universitários fogem à regra. Apesar de primarem por serem mais rigorosos e menos sensacionalistas, mostram-se demasiado descritivos, pouco remodelados e sem evidenciarem grande espírito crítico, como acontece com os núcleos espalhados pelo *campus* da Harvard University.

Outras unidades expositivas evidenciam problemáticas relacionadas não só com texturas e reciclagem – valorização de restos, superação da escassez – , mas também com os nexos manifestos que existem entre elas, num universo que retoma uma tradição de colonos e de emigrantes, necessitando de aproveitar tudo, e por isso conseguindo afastar o desperdício, na visibilidade espantosa de uma das salas do *Fine Arts Museum de Boston*.

É interessante verificar como este pormenor, mais desenvolvido por mulheres do que por homens, mais por americanas do que por europeias, contribui para a produção artística actual, na linha de uma sociedade da parcimónia, com quotidianos caseiros e ritmos espaçados, ao tom de *quakers*, e não só. A sociedade da abundância a ser trespassada por formas ancestrais ligadas à sociedade da escassez?

Qual o significado utópico de ser a condição feminina a que mais revisita este valor longínquo, totalmente esquecido pelo consumo voraz?

Durante anos, a mulher emigrante teve de incorporar dentro de si um aforro especialmente omnipresente. Se lhe coube atravessar o Atlântico, em condições por demais difíceis, acrescentou-lhe uma economia doméstica especialmente estrita, onde o tecido teve um lugar especial. Redes, tramas e teias, nomadismos e cruzamentos. Linhas, pontos e percursos para a frente e para trás. Vindo de longe, este manuseamento impõe, agora, um gesto alternativo museografável, onde o *patchwork*, a tecelagem e o bordado representam uma contra-corrente anti-capitalista. Aspectos civilizacionais muito criativos e sugestivos que Gilles Deleuze e Félix Guattari descrevem no capítulo final de *Mille Plateaux*.

As palavras e as coisas salientam, também, os certames científicos espalhados, amalgamados e dispersos dentro de cada Science Center. Não prima qualquer unidade interna. Estilhaçam, sim, temas prolixos, apoiados por lojas de venda extensas. Funcionam como realidades atractivas para captar multidões, por meio de núcleos projectados para públicos de cultura média ou baixa. Eles chegam às lufadas, durante os fins-de-semana, especialmente durante o Inverno. Olhando-os logo se vê como não sabem separar este espaço do consumismo compulsivo no *shopping*. Misturado com muita Coca-Cola.

Parecendo sintetizar tudo isto, num destaque por demais merecido, o virtuosismo do *Going forth by day: First Light*, de Bill Viola, no Guggenheim Museum de New York.

A tecnologia do video no seu melhor. A arte pelo video no seu melhor. A *téchne* grega redimensionada, posta ao serviço de uma conceptualização esmerada entre a densidade vivencial do nascimento, da viagem, do dilúvio e da morte. Apreciados por si ou pelo conjunto. Um referente renascentista, para além das cronologias: as capelas de Giotto em Pádua.

O painel do dilúvio sobressai pelo fundo de onde emerge e pela cadência rítmica que propaga. Uma muita feliz harmonia entre o espaço ocupado por cenas intrigantes e o tempo percorrido por gentes atarefadas, numa qualquer urbanidade actual. Porque correm, às vezes acompanhadas por um pormenor específico, o transporte de objectos de pequeno porte? A imagem é sequenciada

sem grandes novidades de maior. Até que irrompe o insólito da enxurrada de água desmantelando-se pelas janelas e porta.

Concluindo, «uma poderosa instalação, baseada numa projecção em cinco partes, que examina os ciclos de nascimento, morte e renascimento. Cada “painel” – uma projecção vista nas paredes de um espaço – tem a duração aproximada de 35 minutos e foi gravada em sofisticado sistema de Vídeo de Alta Definição. A sequência de trabalhos cria uma articulação épica da passagem dos ciclos da natureza e permite reflexões míticas na corrente temporal de nascimento e regeneração» (Hanhardt & Villaseñor, 2000).

Aspectos a que *The Changing of the Avant-Garde: Visionary Architectural Drawings from the Howard Gilman Collection*, patente no Moma, em Queens, acrescenta uma envolvência que vem do *The Plug-In City* de Peter Cook, ou do *Superstudio*, apostas em favor de um imperativo forte: “pôr ordem cósmica na Terra” (Riley, 2002).

Seguidos do questionamento da megaestrutura, a partir de 1960, como acontece na densidade do *Cemetery of San Cataldo, Modena, Italy* (1971), onde Aldo Rossi criou um feliz encontro entre um racionalismo urbano, perpassado de formas arcaicas, com um misto de mediterrânico e de americano central, e emoção. O pós-modernismo deixa também aqui marcas.

Nas TVs:

Catástrofes.

Mortes.

O Ground Zero rompendo a gravidade e continuando pelo ar.

Muitos medos sem controlo.

E uma ponte mental, aproximando-nos de locais, onde a biodiversidade sobrevive rodeada de perigos, enquanto não for controlada por um desenvolvimento sustentado.

Lisboa, Janeiro de 2004 – A reflexão continua. Agora sobre a forma como os ecossistemas tropicais encontram representação nas paragens norte-americanas, distantes no espaço, mas muito principalmente na complexidade das terras e das gentes.

A AMAZÓNIA & COMPANHIA

A secção *South American Peoples*, no Segundo Andar do American Museum of Natural History, em New York, já teve um poder encantatório nas minhas lembranças: mais forte durante a primeira vez, há uns trinta anos, quando ainda conhecia pouco da América Latina e nada da Amazónia.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 93-106, jan./jun. 2005. 99

Quer isto dizer que, neste caso, e como acontece frequentemente, a novidade jogou a favor do interesse.

Quer isto dizer, também, como a memória distingue o impacto recebido, sem ter poder vivencial comparativo, e o que sentiu, quando pôde fazer intervir outras reminiscências recentes, com deslumbramento e suor à mistura. Sentidas com rios, barcos, aves coloridas, cheiros exóticos, palpatares da exuberância pela floresta dentro, com muitos sons especiais.

Quer isto, ainda, dizer quanto a apresentação saiu favorecida, aquando de uma informação menor; o que corresponderá geralmente à regra, mas que também pode ter excepções.

Na verdade, os museus não devem descurar o facto de serem visitados por públicos pela primeira ou mais vezes, melhor ou pior informados, cabendo-lhes servir a ambos: pelo que aprendem, pelo que relembram.

Sabendo como Claude Lévi-Strauss, andou por este Museu, já depois de ter andado pela Amazónia, surgem reflexões pertinentes espalhadas por várias das suas páginas.

Diante da montra ou dos vídeos, projectados felizmente num lugar um tanto íntimo (pormenor muito positivo pela proximidade que faculta com as gentes e as terras, ao arrepio de outras distâncias), fica uma sensação que passa a pergunta: qual dos «trópicos» – os apresentados – reais – ou os representados – literários – museográficos – são realmente mais «tristes»?

Nesta situação precisa, o mais difícil estará em reproduzir um ambiente com *tonus* natural e vivencial. Mesmo se as palavras estão bem escolhidas, mesmo se as imagens estão lá, o visitante exigente sente a impossibilidade real de as articular, no sentido de um significado devidamente apreendido. A montagem usa técnicas apropriadas, mas a riqueza da realidade fica de fora, escapando-lhes por vários lados.

Porque a museografia mostra incapacidades perante a tónica sensualista, enquanto os estímulos distanciam as sensações necessárias, para conseguir a força da realidade.

Junto à Tour de Montréal, símbolo de uma tecnologia antigravítica poderosa, o Biodôme espanta pela capacidade de inverter essas e outras fragilidades. Ao reconhecer quanto a Filosofia nasce do espanto, as ferramentas científico-tecnológicas deste empreendimento propiciam uma boa ocasião para a exercitar.

Pretende fazer descobrir ecossistemas americanos importantes. Compõe-se de: *Forêt tropicale*, *Forêt laurentienne*, *Saint-Laurent marin*, *Monde polaire*.

Quando se toma o lado direito da entrada, não será preciso ler nada para já se sentir na pele a floresta tropical: 24° a 28° C e 13 hs. de sol em Junho, e

21° a 24° C e 11 hs. de sol em Dezembro, 70 a 80 % de humidade, todo o ano – como acontece na Amazónia.

Um rio. Quedas de água. Terrenos alagados.

Uma vegetação luxuosa, nascendo e trepando por todo o lado.

Um fascínio destacado por esta paisagem única: a dificuldade de situar onde começa e onde acaba uma árvore, porque a dependência das parasitas, ao abraçar as demais, lhes tira um porte autónomo e uma independência formal. Como acontece entre os humanos, aliás.

Raízes imensas e penetrantes. Epífitas também.

Troncos com gestos surpreendentes.

Folhagens gigantescas.

Muitas bromélias encantadas.

Depois do impacto inicial, convites sugestivos, tendentes a despertar a atenção para meios de localizar certos habitantes especiais, no conjunto: a preguiça, a capivara, os tamarinos, as piranhas, a anaconda, os 350 morcegos, caimões, a arara jacinto, o [...], o mogno.

Logo: mamíferos, anfíbios, répteis, pássaros, peixes, em qualquer lado.

O ambiente geral envolve, a criança e o adulto, pela capacidade de simulação.

O ambiente geral conquista-os pela capacidade de sugestão.

Se a visita ocorre, no Inverno canadiano, quando lá fora podem estar - 30° C, mais a admiração sobe em flecha, sem parar.

Claro está que estes métodos de simular e de sugerir revelam aparatos técnicos surpreendentes, precedidos e acompanhados por cientistas e por conhecimentos científicos avançados.

Tentando contribuir para questionar, e superar, os conceitos que envolvem o Jardim Botânico ou o Museu de História Natural, as teses ecológicas contribuem para a necessidade de museografias holísticas, sistematizações integradoras com montagens sofisticadas, onde vários aspectos da vida coexistem, como acontece aqui.

Paralelamente, a arquitectura envolvente, as opções do *design*, a biblioteca especializada e a loja bem apetrechada requintam na capacidade de atrair públicos, por um máximo de imagens e de infra-estruturas que convergem para o espectáculo, realidade que pode correr o risco, mesmo assim, de estar ao serviço de uma certa paixão cega pela tecnologia, em desfavor da literacia científica ou artística.

O que remete para um questionamento de fundo, que a origem primeira do complexo – o Cyclodôme da Expo '67 – vai poder alimentar, ao sugerir uma demanda sobre os gestos iniciais deste tipo de construções.

Ou seja, um percurso reflexivo sobre a arqueologia – genealogia de empreendimentos saindo de gestos fundadores, onde o século XIX apostou forte, as exposições universais, que Walter Benjamin pensou, através de uma perspectiva – prospectiva:

As exposições universais idealizam o valor de troca das mercadorias. Criam um quadro onde o seu valor de uso passa para segundo plano. As exposições universais são uma escola, onde as multidões afastadas à força do consumo, se penetram do valor de troca das mercadorias ao ponto de se identificarem com ela: “é proibido tocar nos objectos expostos”. Dão assim acesso a uma fantasmagoria onde o homem penetra para se deixar distrair. No interior das diversões, às quais o indivíduo se abandona no quadro da indústria de recreio, permanece sempre um elemento composto de uma massa compacta. Esta massa deleita-se nos parques de atrações com as suas montanhas russas, as suas “*reviravoltas*”, os seus “*lagartas*”, numa atitude completamente de reacção. Ela arrasta-se com isso a uma subordinação, com a qual a propaganda tanto industrial quanto política deve poder contar. (Benjamin, 1991, 382-383).

Este pensamento, datado de 1939, comporta uma lucidez e um sabor «profético», passíveis de serem usados sobre a função de outros contornos, que também aqui estão acompanhados de: *Carrefour de l’Environnement*, *Écosphère*, *Naturalia*, *Affaire Fossile*, *Actualités Environnementales*, *Caféterie*, *Bristrot*, *Boutique*.

Concluindo, até que ponto estes lugares continuam a favorecer aquela «subordinação com a qual a propaganda tanto industrial quanto política deve poder contar»?

UMA NATUREZA CULTURALIZADA

A expressão inspira-se em Timothy Lenoir (Lenoir, 1997). Porquanto traduz sintonia de ideias sobre os modelos globais, modelos de sociedade e de conhecimento, vigentes na estrutura dos museus.

Ideias que encontram igualmente aspectos relembrados neste texto – síntese: «A sociedade moderna e industrializada tem mantido uma dupla atitude em relação à natureza, desde os finais do século XVIII e inícios do século XIX. Por um lado, esforçando-se por ganhar controlo tecnológico sobre a natureza, produziu aquilo que Bruno Latour designou de híbridos tecnológicos:

amalgamas de natureza e cultura. Por outro lado, relativamente à vida humana, esta sociedade tem mantido a separação entre as duas esferas. Contraditório desde o início, o princípio da separação entre cultura e natureza terminou numa crise, como resultado do avanço global tecno-científico. Cientistas, clínicos e engenheiros conseguiram satisfatoriamente “humanizar” a natureza, incluindo a vida humana, até ao ponto onde a maior restrição da sua regulação em termos práticos, é o custo, a moralidade e o comportamento humano, i.e. o social e não o natural.

Esta é uma crise pungente, nomeadamente em áreas onde a amalgama tecnológica de natureza e cultura diz respeito aos próprios humanos. A vida humana em si não pode mais ser encarada como “natural”, já que as tecnologias que controlam a vida nos impelem para que façamos escolhas sobre a mesma: que tipo de vida é desejável e qual não é. O nascimento e a morte deixaram de ser noções absolutas, e a engenharia genética humana está consideravelmente a expandir o seu já vasto domínio, onde a vida futura depende do conhecimento e da decisão. Temos grande conhecimento acerca do corpo e da mente e também do que é uma vivência saudável, e na sociedade contemporânea estamos constantemente a ser confrontados com a necessidade de tomar decisões sobre como tomar este conhecimento em consideração.

O pensamento europeu no século XVIII é interessante numa perspectiva actual, pois no seu percurso, a divisão entre natureza e cultura começava a surgir, e as ciências sociais não eram ainda disciplinas distintas. O conceito do estado da natureza nos primórdios das teorias modernas de contrato, as teorias de Adam Smith referentes a sentimentos da moral e economia, as ideias de Rousseau dizendo respeito ao homem natural, o materialismo holístico de Diderot, são exemplos de correntes de pensamento que, numa perspectiva actual, são relevantes e instrutivos tendo em vista a nossa necessidade de reconsiderar as relações do social e do natural. Ainda no nosso pensamento contemporâneo e social, observamos a tendência para “demonizar” a natureza como a “outra” que não a cultura: algo rude, primitivo ou impuro – epítetos que têm estado latentes no pensamento social desde o Iluminismo. Mas o Iluminismo também deu origem à ideia contrária: a tendência romântica de valorizar a natureza em detrimento dos efeitos deformadores da sociedade, o que é igualmente importante na crítica social contemporânea. “[...] trazendo à luz a frescura e diversidade do Pensamento Iluminista Europeu em assuntos morais e teóricos pertinentes, com os quais estamos correntemente a ser confrontados na vida social. O dualismo moderno entre natureza e cultura é perturbador, mas também é mais recente e limitado em extensão ao contrário do que é muitas vezes pensado. O objectivo do simpósio é o de reforçar a consciência social dos

cientistas da tradição Iluminista Europeia e clarificar as perspectivas na história intelectual das ciências sociais”³

Assim como a museografia materializa a *Cultura* que a gera.

Assim, também, exprime a *Natura* que lhe interessa.

Por outras palavras, a concepção de um museu, em todas e em cada uma das salas, resulta de escolhas «museo – lógicas» precisas, sendo estas decorrentes das lógicas dominantes, possíveis numa determinada altura.

A Amazónia & Companhia do AMNH é diferente da Amazónia & Companhia do BM.

De facto, aquém e além das limitações originais – o primeiro foi inaugurado em 1869, o segundo abriu as portas em 1992 – ou das conquistas técnicas, é indiscutível que o maior estaticismo ou o maior dinamismo dos significantes está articulado com os conteúdos dos significados a comunicar.

No primeiro modelo, uma posição «ideo-lógica» vinculada ao domínio exercido sobre uma Natureza com faunas, floras e minerais espartilhados entre si, e com um estatuto subalterno por constrangimento do antropocentrismo.

Uma Natureza fechada em escaparates, domesticada por fotografias e vídeos.

Logo, uns tantos elementos de colecção, «troféus» de etnógrafos ou de antropólogos viajantes, onde é dado a ver como os índios se apropriam da natureza no contexto do habitat quotidiano ou na festa ritualizada, ao usarem produtos naturais para preparar alimentos, para confeccionar remédios e para fabricar objectos de uma cultura material personalizada.

Recolha de peças.

Recolha de depoimentos.

A conservação do património pensada como recolha e mantida com «as palavras e as coisas».

No segundo modelo, efeitos de um substrato «eco-lógico», onde a consciência planetária exercita uma demanda, tendendo para uma sintonia com linhas fortemente dialogantes.

Uma Natureza que nasce, vive, morre. Sempre em mudança. Sempre a surpreender por acasos e novidades. Sempre a pedir suportes financeiros avultados, obviamente.

Logo, carecendo de um acompanhamento permanente e de uma procura incansável de harmonia. Seja, de cuidados científicos e técnicos que, apesar de preverem evoluções dentro do provável, nunca as saberão controlar, de longe e na totalidade. Daí, que o Biodôme seja «distinto» dia após dia.

³ Texto introdutório ao congresso 18th Century European Thought and the Nature-Culture Problem in Advanced Techno-Scientific Societies, University of Helsinki, 1-4 Setembro 2004.

Mesmo se estes cuidados estiveram sempre presentes,⁴ um projecto que respeita os seres vivos tem um grande grau de expectativas e de incertezas, ao requerer, por isso, uma investigação constante. De facto, esta museologia exige equipas interdisciplinares, ainda mais conhecedoras e melhor coordenadas.

Acrescentem-se mais dois requisitos essenciais: munidas para o improviso fundamentado e apetrechadas para a criatividade.

Um aspecto relevante deste contexto decorre da intervenção de práticas interdisciplinares. Como consequência, este espaço tem de ser organizado por um conjunto de pessoas provinda de diferentes quadrantes do conhecimento, às quais compete a procura de uma dinâmica interna bem sucedida, com relevo para projectos de investigação, que estudam problemas directamente relacionados com os quatro ecossistemas.

Se o primeiro modelo pedia uma seriação de actividades de preservação,⁵ o segundo modelo desdobra-as, ainda, por muitas outras funções, tanto mais que, nesta museologia – museografia, o lugar ocupado pela investigação é fundamental, ao ser concebida por vários sectores: das Ciências da Natureza à Agronomia, da História e Filosofia das Ciências à Pedagogia.

O que remete, agora, para uma aproximação, no sentido de avaliar se os modelos não incluem princípios, onde são reconhecíveis meandros de “que ao velho direito de *fazer* morrer ou de *deixar* viver se substituiu o poder de *fazer* viver ou de *rejeitar* na morte” (Foucault, 1966, p. 181, itálicos do autor), como afirma o discurso de Michel Foucault.

Isto é, cabe, ainda, perguntar até que ponto estes dispositivos, dedicados à Natureza e ao Natural, relevam do “poder que se exerce positivamente sobre a vida, que tenta de a gerir, de a avaliar acima do seu valor real (*majorer*), de a multiplicar, de exercer sobre ela controlos precisos e regulações de conjunto” (Foucault, 1966, p. 180)?

⁴ Estando a estagiar no Jardim Botanique de Montréal, durante uma licença sabática entre 1989-1990, e mostrando-me interessada pelo novo empreendimento, tive oportunidade de conhecer relatórios preliminares, que me permitem assegurar como este tipo de preocupações acompanhou a planificação do Biodôme, desde o início.

⁵ Para consciencializar quanto este conjunto de actividades é extenso, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico afirma, em documento recente (CNPq Edital CT – INFRA / MCT / CNPq / 203- 2003): “Entende-se por preservação o conjunto de actividades relacionadas à identificação, inventário, restauração, conservação e catalogação de acervos de valor histórico; difusão, inclusive por meio eletrônico e virtual de documentos raros e de inventários de acervos; restauração, conservação e catalogação de instrumentos científicos; gravação, transcrição e conservação de entrevistas relevantes para a memória científica e tecnológica brasileira; pesquisas em acervos documentais que visem produção historiográfica original”.

Por outras palavras, será legítimo dizer que eles materializam, por uma amplificação do conceito, o “bio-poder” (Foucault, 1966, p. 189) da *epistème clássica*, iniciada nos finais do século XVIII?

Ou, finalmente, como é que neles se reflectem este tipo de considerações: “mas ao mesmo tempo o desenvolvimento dos conhecimentos relativos à vida em geral, a melhoria das técnicas agrícolas, as observações e as medidas visando a vida e a sobrevivência dos homens, contribuíam para este alargamento: um relativo domínio sobre a vida afastava algumas iminências da morte” (Foucault, 1966, p. 187)?

Tudo isto, porque

o “limiar da modernidade biológica” de uma sociedade se situa no momento em que a espécie entra como ganho (*enjeu*) nas suas próprias estratégias políticas. O homem, durante milénios, permaneceu o que era para Aristóteles: um ser vivo capaz de uma existência política; o homem moderno é um animal na política, cuja vida como ser vivo está em questão (Foucault, 1966, p. 188).

Os animais antropomorfizados de Paula Rego (**Rosenthal, 2003**).
Paula Rego disse, ou melhor desenhou e pintou...

BIBLIOGRAFIA

- BENJAMIN, Walter. Paris, capitale du XIX.e siècle. Exposé (1939). In: BENJAMIN, Walter. *Ecrits français*. Paris: Gallimard, 1991.
- FOUCAULT, Michel. *Histoire de la Sexualité; I – La volonté de savoir*. Paris: Gallimard, 1966.
- HANHARDT; John G., VILLASEÑOR, Maria-Christina. In: www.guggenheimmuseum.com, 2000
- LENOIR, Thimoty. A Ciência produzindo a Natureza: o Museu de História naturalizada. (The Naturalized History Museum: The Social Construction of Nature). Porto Alegre, *Episteme*, n.4, 1997.
- RILEY, Terence. (ed.). *The Changing of the Avant-Garde: Visionary Architectural Drawings from the Howard Gilman Collection*. New York: Museum of Modern Art, 2002.
- ROSENTHAL, T. G. *Paula Rego – Obra Gráfica Completa*. Lisboa: Cavalo de Ferro, 2003.
- SANTOS; Fernando Dumas dos, MUAZE, Mariana Ferreira. *Tradições em movimento: uma etnohistória da saúde e da doença nos vales dos rios Acre e Purus*. Brasília, *Paralelo 15*, n.32., s.d.